

LES TRADITIONS ET LE STYLE DANS LES FABLES DE LA FONTAINE

Ganiev Fazliddin Zoirovich

doctorant à l'Université d'État de Boukhara.

fazli_ganiev@yahoo.fr

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10217571>

ANNOTATION : Dans cet article est écrit sur les traditions et le style dans les fables de la Fontaine. Jean de La Fontaine renouvelle le genre de littéraire de la fable mais il emprunte certains éléments stylistiques et noyaux thématiques des fabulistes anciens. L'analyse des caractéristiques du genre de la fable permet de comprendre la raison pour laquelle Jean de La Fontaine utilise un genre littéraire ancien dans son œuvre. La fable sert à divertir les lecteurs grâce au contenu agréable et divertissant des intrigues narratives.

Mots-clés: la fable, l'héritage, la tradition, le savant, le Moyen Âge, la comédie, mythologique, la psychologie.

INTRODUCTION

La tradition de la fable est celle d'une réécriture incessante des fables précédentes. Dans ce genre littéraire, l'auteur n'invente pas d'abord, il imite, en transposant, en actualisant. La Fontaine, qui revendique si fortement l'héritage d'Ésope, de Phèdre, d'Horace et de Pilpay, n'échappe pas à cette règle. Mais les influences dont il s'enrichit ne s'arrêtent pas à ces quatre noms. Dès le Moyen Âge en France, la fable est un genre littéraire très vivant : on la trouve d'abord dans le fabliau, conte amusant et parfois instructif, puis progressivement elle s'intègre, sous forme de petites unités, à de plus vastes récits, chansons de geste ou romans. Aux XVI^e et XVII^e siècles, elle alimente nombre d'ouvrages pédagogiques ou didactiques ; il n'est jusqu'aux sermons qui ne l'utilisent. Publiées parfois sous forme de recueils, elle y côtoie emblèmes, énigmes et proverbes. Enfin, au XVIII^e siècle même, la fable est un jeu de salon très apprécié, elle s'invente en quelques heures comme une devinette à clé dont les auditeurs s'empressent de trouver le modèle.

Parallèlement à cet usage mondain, plus ludique qu'édifiant, se développe une tradition savante qui s'attache à traduire et composer des fables à vocation pédagogique. La fable était en effet un outil pédagogique très prisé : les collégiens des jésuites ou des oratoriens ne manquaient pas d'étudier celles d'Ésope ou de Phèdre, abondamment traduites, mais aussi d'en inventer ; ils étaient invités à rivaliser avec les grands maîtres à partir d'un canevas ésopeque qu'ils devaient amplifier par les circonstances et par le style.[1] Tradition savante et jeu mondain avaient donc contribué à alimenter un genre littéraire déjà riche d'influences antiques et médiévales, très largement connu et pratiqué par les contemporains de La Fontaine. Tout l'art du poète est d'avoir su renouveler un genre surexploité en intensifiant et diversifiant les rapports du récit et de la morale, mais aussi en dramatisant les scènes, en caractérisant les animaux dont il déroule le théâtre comme un miroir de la comédie humaine.

METHODS ET ANALYSES

La fable traditionnelle comprend deux parties que La Fontaine, dans la « Préface » de son recueil, présente ainsi : « *L'apologue est composé de deux parties, dont on peut appeler l'une le corps, l'autre l'âme* ». [2] Le corps est la fable, l'âme la moralité.

Mais les combinaisons de ces parties sont très variées dans les *Fables*. L'ordre le plus fréquent place le récit au début et la morale à la fin. Cependant, la disposition inverse est très largement représentée. [15] Il en est ainsi par exemple dans « Le Loup et l'Agneau ». Parfois la morale est citée au début et reprise à la fin ; il arrive enfin que celle-ci soit implicite, exprimée d'une manière voilée par l'un des personnages.

La Fontaine définit son œuvre comme :

***Une ample comédie à cent actes divers
Et dont la scène est l'univers.***

La fable peut donc être considérée comme un mini-drame, à la structure théâtrale fortement marquée : le décor, campé en quelques vers ou en quelques mots, l'intrigue exposée rapidement et progressant suivant des « actes » vers le dénouement, conformément à la psychologie des personnages. À titre d'exemple, la fable « Les Animaux malades de la Peste » est structurée comme une pièce dramatique. [3]

1. On peut les classer selon qu'ils appartiennent au monde animal, humain, végétal ou mythologique.
2. Le « bestiaire » des *Fables* est particulièrement riche de « modèles » représentant les travers et les vices des humains. En vertu d'un symbolisme animalier, en partie hérité de la tradition et réactivé par le génie de La Fontaine, ces « héros », lion, renards, singes, rats, chiens, loups, etc., apparaissent tour à tour comme des bourreaux ou des victimes, reconstituant toute une société en miniature.
3. Les « humains », eux, appartiennent à des classes, des métiers et des âges divers : savetier, financier, grand seigneur arrogant, astrologue ou maître d'école. Le personnage du Roi, directement nommé ou masqué par son double, le Lion, apparaît plus de trente fois dans les *Fables*, révélant ainsi l'intérêt de La Fontaine pour les problèmes politiques de son époque. [14]
4. Les « végétaux » (chêne, roseau, gland, etc.), les « objets » (cierge, pot de fer ou pot au lait) participent à l'action et, parfois, prennent la parole. [4]
5. Les « personnages mythologiques » ont aussi une place de choix dans les *Fables* et rappellent que ce mot désigne également les récits mythiques.

A vue superficielle, il doit y avoir un style des fables, mais ce n'est bien sûr pas le plus intéressant, puisqu'il ne s'agit que de littérature générique. On se contentera d'un exemple totalement emblématique, celui du Pouvoir des fables (VIII-4) : s'y trouvent illustrés les deux types aristotéliens de la fable, l'apologue fabuleux et l'apologue exemplaire. [5] On y a un enchâssement parfait : l'exemplaire entoure le fabuleux; et cet ensemble lui-même est à son tour compris à l'intérieur d'un méta-discours qui surcaractérise l'allégorisation du discours allégorique qu'il traduit. Mais n'oublions pas le témoignage des lexicographes de la fin du XVIIe siècle : le modèle des fables, forme-sens ce sont se détermine les fables de assez La fondamentalement Fontaine... Cette par une pratique singulière. [6]

C'est donc avec la même prudence que l'on doit envisager une autre composante plus précise : la présentation des programmes narratifs. Entrelacs de passé simple et d'imparfait, présents et infinitifs de narration ; utilisation du un à la fois général et singulier de thématisation immédiate ; introduction par et voici-là que, et surtout par la phrase

proprement romanesque d'ordre sujet + verbe à Vimparfait + quand. Plus singuliers semblent les traits suivants : fondu des enchaînements strophiques par rapport aux séquences de narration et de discours ; abrupts énonciatifs des prises de paroles du "narrateur" en plein récit (comme l'irruption de Je définis la cour. . . dans Les Obsèques de la lionne); ambiguïté, passagère ou durable, de certains segments nominaux, comme pris en charge par le narrateur ou par le personnage, comme pure exclamation thématique ou comme apostrophe {Amants, heureux amants - IX-2 - adieu tous les amants - VII-5) : ces ambiguïtés créent un subtil effet de tremblé, au cours de l'acte de lecture, lafontainien. qui doit bien relever d'un système proprement Le traitement rhétorique est aussi tempéré.[7] On peut prendre d'abord un exemple de grand style par faitement académique. D'ailleurs, pour qui connaît passablement de rhétorique, tout le discours des Fables mourant a l'air en constitue d'un long une txe admirable oratoire. illustration.[8] La Mort et Le le traitement de l'apologue fabuleux y suit la démarche balisée : exorde avec proposition, preuve avec narra- tion (sous la forme d'une période tétragonale), péroration (sous la forme d'une reprise complexe avec enthymème, sur une nouvelle période tétragonale). L'ensemble obéit à la modération des trois grands genres : judiciaire - oui, les vieillards sont pénibles; délibératif - il est honorable d'accepter de mourir; démonstratif. C'est ce dernier qui régit la plus vaste détermination : éloquence d'apparat par l'allocution, la prosopopée, le ternarisme généralisé, l'amplification, et la similitude de la vie et du banquet. Or, c'est là que tout bascule, dans la mesure où le développement lexicosémantique complet de cette similitude ne libère à la sortie de la vie qu'un espace du monde para-réel qui ne peut être que de la nature du songe. Où l'on retrouve la singularité, ou la subjectivité.[9]

Toutefois, l'usage de l'image chez La Fontaine ne se réduit ni à l'ensemble des gravures qui font pendant aux vers dans les éditions imprimées des Fables, ni à la mise en scène énergique de la moralité sous forme de récit. Il renvoie aussi à l'œuvre en état de devenir. Il ne serait pas excessif de dire que l'ensemble des Fables, ainsi que les préfaces et les discours polémiques qui les jalonnent, et qui composent en sourdine un plaidoyer en faveur de la légitimité de la fable en tant que genre, forment une longue méditation poétique sur les mécanismes de la poésie lafontainienne en train de se différencier de l'apologue ésopique – c'est-à-dire en train de s'inventer.[10] Dans des pages séminales et vertigineuses de L'Espace littéraire (1955), Maurice Blanchot fait du regard d'Orphée et de l'éloignement d'Eurydice l'image de la création poétique. Qu'arrive-t-il, demande Blanchot, « quand ce qu'on voit, quoique à distance, semble vous toucher par un contact saisissant, [...] quand voir est un contact à distance ? ». C'est alors, dit-il, l'image qui advient : « Ce qui nous est donné par un contact à distance est l'image, et la fascination est la passion de l'image. » C'est donc par une conception passionnelle de la vision orphique que, dans le cadre d'une réflexion plus large sur la nature de l'œuvre, Blanchot différencie le regard d'Orphée du seul fait de voir. Ce regard met en scène ce que Blanchot appelle « le milieu indéterminé de la fascination », ce pouvoir attirant de la vision qui établit l'origine de l'œuvre dans l'espace de l'éloignement.[11] Cet écart constitutif n'est alors espace que dans la mesure où il est plus proprement un intervalle – ce qui relie tout en éloignant. Il ne s'agit pas d'un lieu, mais d'un entre-deux fait de passages et de traversées, phénomène sans essence qui n'a pas lui-même de forme, qui met en contact et sépare à la fois. Dès lors, il est impossible de saisir l'œuvre littéraire dans sa substance essentielle, impossible d'en cerner les limites, de l'inscrire dans un lieu fixe qui la définirait. L'œuvre littéraire n'est plus une chose.

CONCLUSION

La fable lafontainienne devient alors image dans la mesure où, tel le regard d'Orphée se retournant vers Eurydice, le poème n'a de cesse d'explorer l'éloignement, l'entre-deux, l'intervalle qui s'actualise sous différentes variations tout au long des Fables.[12] Surtout composées de seuils, et non de limites, comme le propose Jean-Charles Darmon, les Fables constituent une œuvre de passages constamment recommencés. Là où voir revient à mesurer l'espace en sondant la distance qui sépare le regard de son objet, l'image chez La Fontaine délie de tout repère la distance parcourue par l'œil; elle détache l'espace de toute coordonnée qui lui donnerait une forme.[13] Elle ne donne donc pas lieu à une étendue cadrée, mais à un mouvement de fascination par lequel le regard se trouve absorbé dans la « passion » de la création, dans un circuit sans cesse relancé. Il s'agit de ce « milieu indéterminé » qui se définit non pas selon les coordonnées figées d'une topographie, mais selon les traversées qui le font ressortir. En fin de compte, chez La Fontaine, c'est là le propre de l'écriture : établir les conditions non pas de ce qui est, mais de ce qui est toujours potentiel.

References:

- 1.J.-C. Darmon, « Gassendi et la logique des apparences [...] », art. cit. ; Philosophie épicurienne et littérature au XVIIe siècle en France. Études sur Gassendi, Cyrano de Bergerac, La Fontaine, Saint-Évremond, Paris, Presses Universitaires de France, 1998 ; Philosophies de la fable. La Fontaine et la crise du lyrisme, Paris, Presses Universitaires de France, 2003 ; Philosophies de la fable : poésie et pensée dans l'œuvre de La Fontaine, Paris, Hermann, 2011.
- 2.L. Spitzer, « L'art de la transition chez La Fontaine », Études de style, Paris, Gallimard, 1991, p. 166-207.
- 3.Lucrèce, De rerum natura, éd. A. Ernout, Paris, Les Belles Lettres, 1948, I, v. 156-157.
- 4.J. Picard, La Mesure de la terre, Paris, Imprimerie royale, 1671. Sur les rapports entre les Fables et les concepts sur l'univers en pleine transformation, voir L. Van Delft, « La scène de l'univers : théâtre du monde et théâtre de la mémoire chez La Fontaine », Jean de La Fontaine, 1695-1995 (Actes du Colloque du Tricentenaire), Le Fablier, n° 8, 1996, p. 171-181.
- 5.G'aniev F. MASAL JANRINING RIVOJLANISHIDA FONTEYN IJODINING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
6. G'aniev F., Elmurodov F. FRENCH IN LITERATURE PARABLE TRADITIONS //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 333-335.
- 7.Ganiyev F. ANALYSIS OF LA FONTAINE' S FABLES AS A LITERARY GENRE IN EUROPEAN LITERATURE.
- 8.G'aniev F. МАСАЛ ЖАНРИ ТАРИХИ ВА УНИНГ АДАБИЁТШУНОСЛИКДАГИ ЎРНИ //ЦЕНТРНАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2023. – Т. 28. – №. 28.
- 9.Narzoullaeva, D. B. (2023). Théolinguistique-une tentative de vulgarisation du terme. Innovative development in educational activities, 2(6), 58-63.
- 10.Bafoevna, N. D. (2023). Theolinguistics in Modern Religious Discourse. INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE LEARNING AND APPLIED LINGUISTICS, 2(3), 18-21.
- 11.Narzullayeva, D. (2023). ТЕОЛИНГВИСТИКА ВА ТЕОЛИНГВИСТИК БИРЛИКЛАР ТАДҚИИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 42(42).
12. Narzullayeva, D. (2023). VOCABULARY OF THE QUR'AN IN THE OBJECT OF THEOLINGUISTICS. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 35(35).

- 13.Narzullayeva, D. (2023). ИСТОРИЯ ТЕОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 35(35).
- 14.Bafojevna, N. D. (2023). Teolingvistik Terminlarning Qo'llanilish Uslublari. Miasto Przyszłości, 36, 73-76.
- 15.Bafoevna, N. D. (2023). Discours Des Traductions Du Coran. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(5), 315-319..

